

**ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДОВ УЗБЕКИСТАНА**

Акрамова Чинора Алишер кизи

Магистрант I-курса

*«Ташкентский Архитектурно-Строительный Институт»,
Узбекистан.*

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы совершенствования культурного досуга поселенческих структур, которая должна соответствовать общемировыми тенденциям стремительного инновационного развития всех сфер жизнедеятельности человека, сменой его досуговых приоритетов и, проблемами организационно-управленческого и ресурсного характера, в частности моральным, материально-техническим износом существующих культурно-досуговых учреждений города, их финансовой недоступностью для многих категорий горожан и сосредоточением в центрально-производственной локации городского пространства

Ключевые слова: культурно-развлекательные объекты, пространственная кластеризация, пространственная неоднородность, образ города, публичное пространство.

Введение

С быстрым развитием городов потребление культуры и развлечений стало важной частью жизни жителей. То схемы пространственного распределения объектов культуры и развлечений стали важными показателями для измерения качества жизни жителей и уровня социально-экономического развития. В связи с нагруженными рабочими днями и тяжелой жизнью люди остро нуждаются в культурных и развлекательных

мероприятиях для удовлетворения своих духовных и культурных потребностей.¹

Рост производства и богатства еще больше высвобождает социальные потребности людей и стремление к развлечениям. Потребление культуры и развлечений не только ограничено развитием социальной экономики, но и взаимодействует с социальной атмосферой.

Поэтому понимание распределения культурных и развлекательных объектов полезно для понимания региональных особенностей культуры в определенной степени. Являясь важной функцией города и важной частью городской пространственной структуры, пространственное распределение культурных и развлекательных объектов не только связано с пространственной структурой города, но даже влияет на восстановление городских функций.

В условиях быстрого экономического развития и пространственных изменений существуют огромные различия в предоставлении культурных услуг между различными регионами и между городскими и сельскими районами, а также в пределах города существуют разнообразные группы с различными потребностями в культурных и развлекательных услугах. Поэтому понимание того, как оптимально организовать культурные и развлекательные объекты, имеет важное значение для того, чтобы жители могли наслаждаться сбалансированной культурной жизнью. Это стало важным вопросом, который все больше волнует географов, ученых-градостроителей и правительственные ведомств.² Деятельность градостроителей, фокусируется на двух основных аспектах: во-первых, характеристиках пространственного распределения индустрии культурных развлечений в городах и, во-вторых, ее эволюции и влияющих факторах пространственного распределения (распределение местоположения и выбор места), с конечной целью анализа культурного и индустрии развлечений на

¹ [Стратегии развития старопромышленных городов: международный опыт и перспективы в России – тема научной статьи по социальной и экономической географии](#)

² <39335FD8E5F0E5F8E5E2E02E696E6464> (msu.ru)

местном уровне . Масштаб исследования обычно ограничивается городом или главным городским районом города. Прежде всего, при анализе пространственного распределения и эволюционных характеристик индустрии культуры и развлечений используются различные инструменты пространственного анализа

Эффект городской кластеризации заключается в наиболее значимый фактор в главном городском районе; разные типы кафе имеют разные характеристики пространственной кластеризации.

С точки зрения анализа влияющих факторов пространственного распределения индустрии культуры и развлечений, городской социальной и культурной среде и потребностям жителей в культурном отдыхе уделяется больше внимания. Для улучшения качества жизни населения Узбекистана президентом принимаются ряд указов и постановлений. Правительство Узбекистана утвердило комплекс мероприятий по формированию в 2013-2018 годах современных центров культуры и досуга населения и развитию их материально-технической базы.

Постановление Кабинета министров Узбекистана также утвердило положение о центрах культуры и досуга населения.³ Согласно постановлению, на базе 1777 домов культуры и клубных учреждений планируется создать 894 центра культуры и досуга населения, 38 из которых будут организованы для лиц с ограниченными возможностями. Центры будут образованы во всех районах (городах) Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, с учетом обеспечения доступности предоставляемых ими культурно-массовых услуг широким слоям населения.

Основной деятельностью Центров является изучение культурных потребностей населения и предоставление разнообразных услуг культурно-просветительского и развлекательного характера, создание условий для

³ [178-сон 25.06.2013. О мерах по формированию в 2013-2018 годах современных центров культуры и досуга населения \(lex.uz\)](#)

любителей занятий самодеятельным, художественным творчеством и прикладным искусством.

Центры создаются в целях изучения и удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии национальной традиционной культуры, поддержки художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха.

Таким образом основной задачей градостроителей является совершенствование существующих и формирование новых пространственных структур для быстро развивающихся и меняющихся форм культурной деятельности особую остроту приобретает для условий крупнейшего города, где сконцентрирован большой научный и культурный потенциал, где социальные функции приобретают наиболее многообразные и сложные формы. Культурная деятельность молодежи в свободное время все больше приобретает целенаправленный характер, она связывается с выбором соответствующей информации, с поиском социальных контактов - общение по духовным и профессиональным интересам, с увеличением подвижности молодого человека в городе. Результаты социологического обследования культурных интересов молодежи отражают возрастание потребностей и разнообразие форм их удовлетворения. Реализация досуговых процессов осуществляется через организацию: - различных клубных объединений в сферах науки, искусства, прикладных ремесел и спорта; - потребления духовных и материальных ценностей; - свободного нерегламентированного общения и развлечений.

Литература:

1. ¹ Стратегии развития старопромышленных городов: международный опыт и перспективы в России – тема научной статьи по социальной и экономической географии

2. [39335FD8E5F0E5F8E5E2E02E696E6464](https://msu.ru/39335FD8E5F0E5F8E5E2E02E696E6464) (msu.ru)
3. [178-сон 25.06.2013. О мерах по формированию в 2013-2018 годах современных центров культуры и досуга населения \(lex.uz\)](#)
4. УСМАНОВ М. С. « ДОСУГ МОЛОДЕЖИ-ФУНКЦИИ И ПРОСТРАНСТВО» 2021г
5. <https://www.uzdaily.uz/ru/post/16249>